

*Ручьёва Л.Б.
педагог-психолог
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка - детский сад №15»
г. Александров, Владимирская область, Россия.*

**СЕМЬЯ, ВОСПИТЫВАЮЩАЯ РЕБЁНКА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ,
КАК ПОЛНОПРАВНЫЙ СУБЪЕКТ СОВРЕМЕННОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Аннотация.

В данной статье рассмотрен опыт работы с семьями, воспитывающих ребёнка с инвалидностью. Проанализированы основные трудности, с которыми сталкиваются семьи. Выявлена и обоснована необходимость совместной работы не только с особым ребёнком, но и его ближайшем окружении.

Ключевые слова. Семья ребёнка-инвалида, ребёнок-инвалид, образование, воспитание, социализация, социальная адаптация, социум, проблема, опыт работы, клуб самопомощи, сотрудничество.

*Rucheva L.B.
teacher-psychologist
Municipal budget preschool
educational institution
"Child Development Center - Kindergarten No. 15"
Alexandrov, Vladimir region, Russia.*

**A FAMILY RAISING A CHILD WITH A DISABILITY AS A FULL-
FLEDGED SUBJECT OF MODERN PRESCHOOL EDUCATION**

Annotation.

This article discusses the experience of working with families raising a child with a disability. The main difficulties faced by families are analyzed. The necessity of joint work not only with a special child, but also with his immediate environment is revealed and justified.

Keywords. The family of a disabled child, a disabled child, education, upbringing, socialization, social adaptation, society, problem, work experience, self-help club, cooperation.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящее время проблема психологического сопровождения семей с особыми детьми является предметом исследования специалистов многих отраслей научного знания и весьма актуальна и в теоретическом, и в практическом отношении. Психологи, медики, социологи, педагоги, социальные психологи и так далее рассматривают различные аспекты этого процесса, исследуют механизмы, этапы и стадии, факторы психологического сопровождения.

Изучением семей, воспитывающих ребенка-инвалида в отечественной литературе занимались такие ученые как Е.М. Мастюкова, И.И. Мамайчук, М.М. Семаго, К.Л. Белопольская, Л.М. Шипицина, И.Ю. Левченко, Г.А. Мишина, А.С. Спиваковская и другие. В зарубежной литературе разработкой этой проблемы занимались Скиннер Р., Эриксон М., Шнейдер Л. Б., Дж. Хейли. Как показал анализ их работ, большинство из них посвящены теоретическим и практическим аспектам работы с самим ребенком, а вот работ, рассматривающих помощь целой семье, где воспитывается и живет больной ребенок – не достаточно. Поэтому целью моей статьи является описание результатов и некоторых выводов, сделанных во время работы с семьями детей с особенностями развития. На основе проведенного исследования предлагается, что современное дошкольное образование должно идти по пути открытости для диалога и коммуникации с целью самоорганизации. Семья, воспитывающая ребёнка с инвалидностью, является полноправным субъектом современного дошкольного образования.

Исследование современной ситуации семей с особыми детьми, в первую очередь, обращает наше внимание на тот факт, что пока не совсем понятно, каким образом специалисты дошкольных учреждений – педагоги, психологи, медики и др. специалисты – могут оказать положительное влияние на положение той или иной семьи с особыми детьми.

Специализированная реабилитационная помощь семье должна осуществляться с момента диагноза ребёнка с отклонениями в развитии. Её осуществление должно сопровождаться от раннего детства, затем продолжаться в юношеском и взрослом периоде. В связи с этим, важное значение приобретает принцип изучения семьи и её проблем на разных возрастных этапах жизни лица с психофизическими нарушениями (ребёнка, подростка, молодого инвалида).

Кто может помочь, когда в семью пришла беда? Есть ли в городах, деревнях службы, в которые можно обратиться за помощью по самому широкому спектру вопросов от психолого-педагогической и юридической консультации до оказания социальной поддержки? Ответы на эти вопросы вряд ли есть у тех, кто напрямую не связан с данной проблематикой.

Мы все живём в социуме. И, так или иначе, каждый из нас вносит свой вклад в функционирование этой большой общности. И решение проблем семьи, воспитывающей особого ребёнка тоже зависит от каждого.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эта тема у меня начиналась издавна. Перед глазами стоит 2013 год, когда я работала в Центре помощи семье и детям педагогом-психологом. Ко мне обратилась мама особенного ребёнка. Вот её слова, я их запомнила, даже интонацию голоса, выражение лица: «Врачи мне сказали, что Ваш ребёнок, вероятно, не будет ходить и говорить, и таким будет всегда, в лучшем случае ложку научится держать, стоит смириться!» - «А я ведь хочу немного, чтобы он был как все дети, жил, учился, развивался, получил образование, профессию, семья была».

Так началось моё знакомство с семьёй и первый опыт работы с особым ребёнком. В силу работы и моим желанием помочь ребёнку, мне приходилось быть связывающим звеном между ребёнком и родителями (с ребёнком приходили, то мама, то папа, в зависимости от возможности). Наши занятия по коррекции эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов сопровождалось беседами с родителями. В ходе которых выяснялись: общие проблемы семьи, её особенности, отличия от других.

Для оказания помощи семье (информационной, посреднической, досуговой), социальной, педагогической и психологической) выявилась необходимость сотрудничества с различными специалистами, различных организаций и учреждений (педагогический коллектив Центра, реабилитационные центры, медицинские учреждения, отдел опеки и попечительства, фонд социального страхования, управление образования, дошкольные и общие образовательные организации, учреждения дополнительного образования, социальная защита и так далее). Чтобы решать вопросы, которые периодически возникали, в этой семье мне приходилось, не только осуществлять психологическую поддержку, но и быть посредником, а и иногда активно стучаться во все инстанции с просьбами о помощи. Конечно не по взмаху «волшебной палочки» решались проблемы и вопросы, но как говориться «лёд тронулся».

В течение года доверием ко мне проникся не только ребёнок (с которым у меня сложился хороший контакт, появился положительный результат в коррекции), но и стали появляться другие семьи с особыми детьми. Забегая вперёд, хочется сказать о результатах и достижениях этой семьи.

Мама - мастер спорта по борьбе самбо, призёр чемпионата Европы по борьбе самбо, серебряный призёр первенства России по борьбе самбо. По совместительству с основной работой тренер-педагог спортклуба по борьбе самбо. Воспитанники тренера (дети младшего школьного возраста) неоднократно становились призёрами, победителями Всероссийских турниров по борьбе самбо и дзюдо. Папа – майор полиции, вышел на пенсию, теперь практически всё время уделяет детям.

Семья придерживается православных, русских традиций. Ведёт активный, спортивный образ жизни образ жизни. Семейные походы на природу, кроссы всей семьёй.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В воспитании детей родители придерживаются строгой дисциплины. В связи с этим особый ребёнок, про которого врачи говорили, что он, вероятно, не будет ходить и говорить, учиться в коррекционной школе, закончил 4-й класс, показывает хорошие результаты в учёбе, увлекается поэзией, запоминает и читает стихи большого формата, причём эмоционально и с выражением, живописью, любит рисовать. Дочь Лиза стала Лауреатом международного конкурса среди детей до 5-ти лет по вокалу. Сын Саша (которого семья взяла под опеку) за год проживания в семье (поступив с задержкой речевого развития) стал разговаривать, посещает садик, предполагаемый диагноз снят.

Вся жизнь мамы и папы в этой семье - это мужество, преодоление жизненных трудностей и невзгод. Но видимо это укрепляет и сплачивает семью. Ещё одно доказательство этому - в семье родился четвёртый ребёнок, Андрюша, который уже в этом году идёт в ясельную группу детского сада. Год назад семья взяла под опеку двух сестёр подростков. Арина живёт в семье, учится, занимается борьбой, имеет медали, кубки. Вторая сестра Яна (у неё выявлено «расстройство привязанности» и рекомендовано жить в семье) вернулась в детский дом, сказав: «Я хочу жить, как я хочу, хочу свободы!»

Следующим этапом стала организация и создание клуба родительской самопомощи. Учитывая опыт работы, составлен цикл мероприятий «Помогая другим, помогаешь себе», направленный на:

- предоставление информации;
- использование опыта участников;
- оказание и получение психолого-педагогической поддержки.

Реализовывая программу клуба самопомощи, старалась организовать работу так, чтобы система социально-педагогической помощи не подменяла функции семьи, а направлена была на развитие ее собственных ресурсов и инициативы. Так как превращение семьи в активного субъекта социально-педагогической деятельности является решающим фактором эффективности процессов реабилитации и интеграции ребенка. То есть предложить родителям инструмент, с помощью которого, они смогут решить некоторые свои проблемы.

Поскольку одной из главных целей является формирование у родителей навыков эффективного общения с ребёнком и другими людьми, то наиболее подходящими формами проведения работы явились: психологические тренинги круглые столы, мастер-классы, интерактивные методы обучения: упражнения, ролевые игры, групповые обсуждения, мозговые штурмы, детско-родительские интегрированные практикумы, семейные походы и экскурсии. Специалисты знакомили родителей с организациями, готовыми помочь семье и ребенку в преодолении проблем. Очень эффективными и полезными в плане повышения педагогической компетенции родителей в воспитании и развитии ребёнка с

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ограниченными возможностями здоровья стали детско-родительские интегрированные практикумы.

На занятия в клуб приглашались социальные партнеры, которые проводили мастер-классы в целях демонстрации своих возможностей в реабилитации особенных детей: мастер-класс с использованием танцевальной терапии, мастер-класс по изотерапии с использованием техники правополушарного рисования «Позволяю себе рисовать как ребёнок». Еще одной эффективной технологией явилась иппотерапия (лечебная верховая езда на лошади).

Интересным и полезным стало проведение тематических вечеров. Хорошо зарекомендовали себя семейные походы-экскурсии по исторически и культурно-значимым, красивым местам родного края.

Результатом работы клуба явилось:

возникновение у родителей интереса к процессу развития ребенка, желание и умение видеть маленькие, но важные для ребенка, достижения;

участие родителей в коррекционно-образовательном процессе ребенка с пониманием значимости этого для их ребенка;

развитие чувства удовлетворенности от успешного применения своих знаний в воспитании и развитии ребенка;

повышение активности родителей в вопросах сотрудничества со специалистами учреждения;

желание участвовать в психолого-педагогических мероприятиях, таких как клубные занятия, психологические тренинги, консультации так далее;

расширение круга общения;

выход семьи из кризиса;

положительные изменения психосоматического состояния детей, их интеллектуального развития, о чем свидетельствуют отзывы родителей.

Вот некоторые отрывки отзывов о работе клуба: «Наши впечатления от проводимых мероприятий очень позитивные. Мы много узнали нового и полезного, многому научились, познакомились с новыми людьми» Татьяна К., «Каждое мероприятие клуба нас вдохновляет, и узнаём много нового» мама Игоря М., «Забываю о проблемах, становится легко на душе» бабушка Кати С., «Нравится здесь находиться, хочется помочь, дарить тепло. И чтобы тепло расходилось от человека к человеку» ..., «Новые знакомства. Масса позитива»..., «Отвлеклась от забот. Не знала, что так будет интересно, увлекательно»..., «Забыла проблемы. Приятно со всеми общаться»..., «Много полезной информации. С удовольствием посещаю мероприятия клуба»..., «Всё нравится. Игры весёлые и познавательные вместе с детишками»..., «Очень познавательные занятия. Интересное общение!»...

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для реализации этой идеи старалась привлечь специалистов центра, организаций и учреждений города. Налаживалось социальное партнёрство, волонёрское движение, благотворительная помощь предпринимателей.

Длительный опыт работы с родителями детей с особенностями развития показал, что индивидуальная терапия даёт хорошие результаты в период острого стресса, а в дальнейшем значительно уступает по эффективности групповым методам работы. При этом с сохранением консультативной работы по запросам.

В результате психокоррекционной работы с семьями у родителей формировалась позитивная воспитательская модель «сотрудничество». Коррекция мироощущения и гармонизация самосознания позволяли изменить отношение родителей к ребенку и восприятию его проблем. У родителей формировалась установка на безоценочное принятие ребенка, на значимость того, что он существует. Деятельность родителей направляется на оказание помощи ребенку. Отношения родителей с ребенком строятся на уважении его личности, удовлетворении потребностей с учетом его психофизических возможностей. Воспитывая ребенка, таким образом, родители дарят ему тепло, внимание и любовь. Родители внимательно выслушивают ребенка, помогают ему в постепенном разрешении его проблем. Родители принимают индивидуальность ребенка, одобряют проявления его самостоятельности, радуются его успехам. У ребенка формируется адекватная самооценка, товарищеские отношения со сверстниками, чувство привязанности к близким и уважение к старшим. Родители активно участвуют в процессе развития ребенка, коррекции его нарушений и социальной адаптации. Они вместе с ребенком преодолевают трудности на его пути. Такая модель взаимоотношений формирует творческое сотрудничество между родителями (другими близкими) и ребенком. Это позволяет оптимизировать социальную детерминанту развития ребенка и его интеграцию в социум.

Удивительные вещи происходят с семьёй в процессе работы. Вот ещё один из случаев, произошедших в начале 2015 года. В центре проходил очередной круглый стол с родителями особых детей и организациями оказывающими помощь семьям особых детей. Я встречала родителей и провожала их в актовый зал. В работе психолога главное для меня, схожее с медициной – «НЕ НАВРЕДИ!». Поэтому стараюсь соблюдать крайнюю вежливость и доброжелательно улыбаться при встрече. Вот эта улыбка как, оказалось, впоследствии сыграла важнейшую роль ещё в одной из семей с особым «солнечным» ребёнком. Из воспоминаний мамы: «Когда Вы нас встретили с дочкой (тогда ребёнку было 2 года), вы улыбались, и мне сразу стало спокойно, я поняла, что мне здесь рады!» Много пережила и переживает до настоящего времени эта семья. Сложилось так, что именно с той первой встречи до настоящего времени я продолжаю работать с этой семьёй. Лиза год посещает группу компенсирующей направленности

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

нашего детского сада. Ребёнок в группе с детьми с задержкой речевого развития, но единственный ребёнок-инвалид. Сказать, что всё было просто, значит не сказать ничего. На самом деле, два месяца тяжёлой адаптации, общественное мнение (активное обсуждение в социальных сетях, что мама ненормальная, что привела такого ребёнка в обычный сад, надо было в специализированный). Но всё позади. Положительный результат помог преодолевать трудности. Лиза адаптирована, проявляет интерес в общении с детьми, участвует в сюжетно-ролевых играх, появилась речь, говорит простые предложения. В текущем учебном году продолжит посещать группу компенсирующей направленности. Мама продолжает активно заниматься с ребёнком, выкладывает ролики занятий с Лизой в социальные сети, и уже собрала целое сообщество родителей «солнечных деток» (причём не, только в своём городе), которые интересуются, как добиться таких результатов с ребёнком. Совет её оказался прост: «Надо стучаться во все двери, и какая-то окажется вашей. Вам помогут. Но прежде очень надо этого захотеть».

В настоящее время я работаю педагогом-психологом в детском саду. Но хочу сказать о положительном опыте своей работы с семьями особых деток. Большинство родителей клуба самопомощи продолжают активно общаться и со мной и, что важно между собой. Не только общаться, но и активно помогать и поддерживать друг друга, если это необходимо. Продолжаю строить психологическое сопровождение семей с особыми детьми так, чтобы помощь была направлена на развитие собственных ресурсов семьи и её инициативу. И, несомненно, уверена, что работа становится более эффективной в том случае, если удаётся продолжить её во взаимосвязи с социальными педагогами, воспитателями, медиками, учителями-логопедами, диффектологами и другими специалистами дошкольного образовательного учреждения.

Инвалиды являются частью нашего общества. Отношение к ним, к их семьям определяет уровень культуры и социального развития. Равнодушие и жестокость по отношению к инвалидам ведут к духовной деградации всего общества.

Гармонично организованная работа педагогов образовательных учреждений с семьями, имеющими детей с ОВЗ – гарантия успеха образовательного и воспитательного процесса, адаптации детей-инвалидов в детском коллективе. В подтверждении этому, всего несколько дней назад к нам обратилась семья с особым ребёнком с пожеланием посещать наше дошкольное учреждение. Гипотеза нашла подтверждение в жизненном факте, что семьи, воспитывающие ребёнка с инвалидностью, являются полноправными субъектами современного дошкольного образования. Семье особого ребёнка даётся возможность жить полноценной жизнью, стремится вместе с ребёнком к успешности, к дальнейшему развитию личности, к достижению поставленных целей.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Использованные источники:

1. Левченко, И.Ю. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учеб. пособие для студентов / И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько. – М.: Академия, 2001.
2. Мамайчук, И.И., Киреева Л.А. Психолого-педагогическая помощь семье. – М.: Просвещение, 1986.
3. Мастюкова Е.М., Московкина А.Г. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии. М., 2003. 10.
4. Патопсихология: хрестоматия Сост. Н. Л. Белопольская. – М.: Изд-во УРАО, 1998.
5. Семаго, М.М. Социально-психологические проблемы семьи ребенка-инвалида с детства. – М., 1992.
6. Скиннер Р., Клииз Д. Семья и как в ней уцелеть/ Перев. с англ. Н.М. Падалко. / М. : Независимая фирма "Класс" 1995.
7. Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья. Том 1,2. -- ООО Апрель Пресс, ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - (Психология - XX век).
8. Шипицына Л. М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта. — 2-е изд., перераб. и дополн. — СПб.: Речь, 2005.
9. Шнейдер Л.Б. Пособие по психологическому консультированию: Учебное пособие. — М.: Ось-89, 2003. Электронная версия.
10. Эриксон М., Хейли Дж. Стратегия семейной терапии/ Перевод с англ. — М.: Институт Общегуманитарных исследований, 2001. Электронная версия.
11. <https://www.bibliofond.ru/view.aspx>.
12. <http://www.myword.ru>

WORDLY
KNOWLEDGE